

УДК 342.553; 352/353

**МЕЖДУНАРОДНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНОВ ВЛАСТИ,
БИЗНЕС-СТРУКТУР И ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В ПРИЧЕРНОМОРЬЕ**

РАЗБЕЙКО Н.В.

**Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики**

В статье исследуется международное взаимодействие органов власти, бизнес-структур и гражданского общества в Причерноморье в рамках ОЧЭС, Программы Развития ООН (ПРООН), механизма международного государственно-частного партнерства в рамках ОЧЭС. Сделан вывод, что международное взаимодействие органов власти, бизнес-структур и гражданского общества в Причерноморье может осуществляться в рамках ОЧЭС и финансирования проектов при помощи Черноморского банка торговли и развития. Кроме этого можно использовать Программу Развития ООН (ПРООН) и механизм международного государственно-частного партнерства в рамках ОЧЭС, особенно в сфере строительства международных мостов, тоннелей, железнодорожных и автомагистралей, информационных сообщений.

The article examines the international interaction of government bodies, business structures and civil society in the Black Sea region within the framework of the BSEC, the United Nations Development Program (UNDP), the mechanism of international public-private partnership within the framework of the BSEC. It is concluded that the international interaction between government bodies, business structures and civil society in the Black Sea region can be carried out within BSEC and project financing with the help of the Black Sea Trade and Development Bank. In addition, the UN Development Program (UNDP) and the international public-private partnership mechanism within the framework of the BSEC can be used, especially in the field of construction of international bridges, tunnels, railways and highways, informational messages.

Ключевые слова: международное государственно-частное партнерство ОЧЭС.

Key words: international public-private partnership of the BSEC.

Развитие экономического сотрудничества является приоритетным направлением международного взаимодействия органов власти, бизнес-структур и гражданского общества в Причерноморье.

Так, 11 июня 2012 г. в Белграде на заседании Организации Черноморского экономического сотрудничества (далее по тексту – ОЧЭС) принят среднесрочный программный документ – «Экономическая повестка дня: к укреплению партнерства ОЧЭС».

Партнёрами ОЧЭС по секторальному диалогу являются: Черноморская международная ассоциация судовладельцев (БИНСА), Ассоциация портов Черного и Азовского морей (БАСПА), Черноморская региональная ассоциация судостроителей и судоремонтников (БРАСС), Союз ассоциаций автомобильных перевозчиков региона Черноморского экономического сотрудничества (ЧЭС-УРТА), Сеть университетов Черноморского региона, Форум Черноморских организаций, отвечающих за вопросы теле и радиовещания (БРАФ), Конференция периферийных морских регионов Европы (КПМР), Всемирная туристская организация (ЮНВТО), Дунайская комиссия, Международная сеть малых и средних предприятий.

В ОЧЭС функционируют 18 рабочих групп по основным направлениям сотрудничества, в т.ч. по транспорту, энергетике, науке и технологиям, экологии, связи, сельскому хозяйству, образованию, чрезвычайным ситуациям, борьбе с оргпреступностью и т.д., а также несколько специальных подгрупп. Россия в настоящее время является координатором трёх рабочих групп – по науке и технологиям, образованию, банковской деятельности и финансам, а также специальных рабочих групп по крупномасштабным лесным пожарам, наводнениям, сейсмическим рискам.

В рамках Организации также действуют органы, связанные с ОЧЭС: Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР), Международный центр Черноморских исследований (МЦЧИ), Деловой совет и Парламентская ассамблея ЧЭС (ПАЧЭС).

Черноморский банк торговли и развития (далее – ЧБТР) создан как региональная международная финансовая организация в соответствии с Соглашением об учреждении от 30 июня 1994 г. и приступил к операционной деятельности 1 июня 1999 г. В соответствии с Уставом ЧЭС (ст. 22) Банк имеет статус «органа, связанного с ЧЭС» (BSEC Related Body). С мая 2000 г. ЧБТР является наблюдателем при МВФ и Группе Всемирного банка. Уставная цель деятельности ЧБТР заключается в содействии модернизации экономик стран-членов Банка путём финансирования инвестиционных проектов и продвижения региональной торговли. Россия является одним из основных акционеров Банка (17,26 % от уставного капитала) и имеет в нем реальное влияние, позволяющее продвигать российские интересы в стратегически важном Черноморском регионе. Высшим руководящим органом Банка является Совет управляющих (СУ), заседающий раз в год, а текущая деятельность контролируется Советом директоров (собирается 5–6 раз в год). Для обеспечения стабильности и преемственности в деятельности руководящего звена в декабре 2000 г. был утверждён принцип, в соответствии с которым основные акционеры (Россия, Греция, Турция) представлены в руководстве ЧБТР на постоянной основе. По итогам 2015 г. общее количество утвержденных ЧБТР проектов достигло 322 на сумму 4,2 млрд. евро. Объем активного кредитного портфеля превысил 1,35 млрд. евро (на сентябрь 2016 г.), на долю России в нем приходилось 20,86% выданных кредитов (доля Турции – 21,83%, Румынии – 13,69%, Азербайджана – 10,47%). Доля «проблемных» кредитов оставалась низкой и не превышала 1,2%. На региональном уровне Банк может стать действенным инструментом для продвижения российского промышленного экспорта, инженерно-строительных услуг и российских технологий на рынки стран региона.

Участие представителей российских федеральных органов исполнительной власти в работе Банка регламентируется постановлением Правительства Российской Федерации от 28 августа 1997 г. № 1073 «Об обеспечении участия Российской Федерации в Черноморском банке торговли и развития». В соответствии с данным постановлением на МИД России возложены функции канала связи между ЧБТР и российскими министерствами, ведомствами и другими организациями, а также координация их деятельности по сотрудничеству с Банком. Депозитарий рублевых средств ЧБТР – Центральный Банк России [8].

В период российского руководства Организацией на принципиально новый уровень выведено практическое взаимодействие ЧЭС с Черноморским банком торговли и развития (ЧБТР). Подписано Соглашение между Секретариатом ЧЭС и ЧБТР о создании Механизма развития проектного сотрудничества в Черноморском регионе. В этой связи Правительство Российской Федерации приняло решение выделить в 2016 г. до 1 млн. долларов США на уплату единовременного добровольного взноса России для финансирования данного Механизма (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 июня 2016 г. № 1358-р). В центре внимания будет отбор проектов для их последующей реализации в областях энергоэффективности, «зеленых» технологий, развития малого и среднего предпринимательства, улучшения региональной и муниципальной инфраструктуры, наращивания экспортного потенциала государств региона. Российская сторона призвала другие страны ЧЭС рассмотреть возможность посильного участия в работе этого механизма.

Для обеспечения практической работы 18 ноября 2016 г. на основании Распоряжения Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2016 г. № 2430-р подписано Донорское соглашение между Правительством Российской Федерации, Постоянным междуна-

родным секретариатом ОЧЭС и ЧБТР о финансировании Механизма развития проектного сотрудничества в Черноморском регионе.

Правительством Российской Федерации в 2016 г. выделен 1 млн. долл. для обеспечения проектного сотрудничества в рамках данного Механизма. Целью Механизма является подготовка проектов в таких областях, как развитие региональной и муниципальной инфраструктуры, наращивание экспортного потенциала стран-участниц ОЧЭС, повышение энергоэффективности и внедрение «зеленых» технологий, малое и среднее предпринимательство с целью придания импульса развитию взаимовыгодного сотрудничества между всеми странами Черноморского региона [3].

Согласован пакет учредительных и оперативных документов по функционированию Механизма. Российская сторона призвала другие страны ОЧЭС рассмотреть возможность активного участия в его работе. Основополагающие документы данного финансового инструмента, включая объявление о созыве проектных предложений (Call for Proposals), руководящие принципы (Operative Guidelines of the Facility) и анкету для заявки на грант (Grant application form) [4].

По инициативе России проведены заседания руководящих комитетов по развитию кольцевой автомагистрали вокруг Черного моря (КАЧМ), морских магистралей в регионе ОЧЭС, паромного и мультимодального сообщения. Российской стороной предложен ряд инициатив в области развития электронной торговли и внедрения «единого окна», применения в портах электронного портала для декларирования грузов.

Стремясь содействовать взаимодействию и гармонии между его членами, а также обеспечивать мир, стабильность и процветание, поощряя дружеские и добрососедские отношения в регионе Черного моря, сегодня ОЧЭС выступает в качестве форума для сотрудничества в самых разных областях своей деятельности. 12 государств-членов: Албания, Армения, Азербайджан, Болгария, Грузия, Греция, Молдова, Румыния, Россия, Сербия, Турция и Украина. Три государства-члена ОЧЭС являются участниками Евросоюза – Греция, Болгария и Румыния. ЕС проявляет к Причерноморью особый интерес, отмечая, что выход к Черному морю имеет для Брюсселя стратегическое значение [6].

Сельское хозяйство и агропромышленность, банковское дело и финансы, борьба с организованной преступностью, культура, таможенные вопросы, образование, чрезвычайная помощь, энергетика, охрана окружающей среды, обмен статистическими данными и экономической информацией, здравоохранение и фармацевтика, информационные и коммуникационные технологии, управление, наука и техника, МСП, туризм, торговля, экономическое развитие и транспорт являются одними из основных направлений сотрудничества в рамках Организации.

В Декларации саммита к 25-летию ОЧЭС [2] (Стамбул, 22 мая 2017 года) 22 мая 2017 года закреплены такие принципы взаимодействия органов власти, бизнес-структур, гражданского общества:

– за 25 лет своего существования ОЧЭС способствовала развитию экономических отношений между его государствами-членами в целях укрепления мира, стабильности, диалога и взаимопонимания в регионе Черного моря;

– экономическая повестка ОЧЭС о расширенном партнерстве, которая была одобрена на саммите, посвященном 20-летию ЧЭС в 2012 году, стала конкретной основой для укрепления сотрудничества;

– поддержка более активного участия частного сектора в сотрудничестве ОЧЭС и усиление взаимодействия между государственным и частным секторами для улучшения бизнес-среды в регионе для предпринимателей (с этой целью проводятся усилия по оживлению Делового совета ОЧЭС, который является компетентным связанным органом данной Организации);

– взаимодействие органов: Парламентской ассамблеи ОЧЭС (ПАЧЭС), Черноморского банка торговли и развития (ЧБТР), а также Международного центра по Черному морю (ICBSS) в целях содействия региональному сотрудничеству и поощрения их к повышению взаимной координации и взаимодополняемости для развития региона;

– сотрудничество, ориентированное на проекты в области сельского хозяйства и агропромышленности, банковского дела и финансов, борьбы с организованной преступностью, таможенными вопросами, образованием, чрезвычайной помощью, энергетикой, охраной окружающей среды, здравоохранение и фармацевтику, информационные и коммуникационные технологии, институциональное обновление и благое управление, науки и техники, МСП, туризма, культуры, торговли и экономического развития, транспорта.

– хорошо развитая инфраструктура информационных и коммуникационных сетей: Транс-Евразийская информационная супермагистраль, которая выступает в качестве одной из основных технологических возможностей цифровых возможностей;

– необходимость дальнейшего развития проектных возможностей ОЧЭС через Фонд развития проектов, Управление проектами и Фонд содействия проектам;

– повестка дня для устойчивого развития Организации Объединенных Наций 2030 года, в том числе «Цели устойчивого развития» (SDG), являются универсальной и амбициозной основой для глобальных усилий в области развития;

– интерес ОЧЭС к содействию осуществлению Повестки дня для устойчивого развития 2030 года уже признан в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН № 71/18 от 21 ноября 2016 года, озаглавленной «Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Организацией Черноморского экономического сотрудничества». Поскольку этот вопрос станет важным пунктом повестки дня в течение следующего десятилетия, мы разделяем общую цель – сделать ОЧЭС важным партнером в достижении ГРП в региональном масштабе;

– развитие и укрепление плодотворного сотрудничества с другими международными и региональными организациями, учреждениями и инициативами на основе взаимных интересов и взаимодополняемости;

– активизация прагматичного, ориентированного на проекты и взаимовыгодного сотрудничества ОЧЭС и ЕС.

В научном сообществе деятельность ОЧЭС исследована не полно. Были изучены отдельные ее аспекты. Так, использование консалтинговых услуг в зоне транспортного коридора Черноморского экономического сотрудничества было предметом исследования А.И. Быкова [1]. Однако изучению международного взаимодействия органов власти, бизнес-структур и гражданского общества в Причерноморье внимания уделено недостаточно.

Для улучшения деятельности ОЧЭС можно предложить принцип финансирования, используемый в проекте Программы Развития ООН (ПРООН), в том числе в России [7]. Так, проект «Местное развитие, ориентированное на общину» профинансирован ООН и Европейской Комиссией в размере 50%, на следующих условиях: общий взнос за счет средств государственного и местного бюджетов должен составлять не менее 45% от суммы сметы проекта общественной инициативы. Вклад общины в выполнение проекта в денежной или натуральной форме (например, выполнение работ) в объеме, составляющем не менее 5% от сметы проекта. Поэтому, можно использовать принцип такого финансирования при осуществлении любых проектов взаимодействия органов власти, бизнес-структур и гражданского общества, в том числе и в Причерноморье.

Кроме вышеуказанного взаимодействие может происходить в форме государственно-частного партнерства (ГЧП). Утверждена Концепция Программы развития Организации Объединенных Наций по государственно-частному партнерству в 1998 году. В данный момент, согласно Решению Экономического и социального совета ООН, создана новая рабочая группа по ГЧП [3], для взаимодействия между государствами-членами, международными финансовыми учреждениями и другими заинтересованными лицами, включая частный сектор, чтобы стимулировать развитие государственно-частного партнерства в регионе.

Таким образом, международное взаимодействие органов власти, бизнес-структур и гражданского общества в Причерноморье может осуществляться в рамках ОЧЭС и финансирования проектов при помощи Черноморского банка торговли и развития. Кроме этого можно использовать Программу Развития ООН (ПРООН) и механизм международного государственно-частного партнерства в рамках ОЧЭС, особенно в сфере строительства

международных мостов, тоннелей, железнодорожных и автомагистралей, информационных сообщений.

Источники и литература.

1. Быков А.И. Формирование механизма оказания консалтинговых услуг при реализации международных транспортных проектов: Дис. ... канд. экон. наук. Санкт–Петербург, 2017. 142 с.
2. Декларация 25-летнего саммита Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) от 22 мая 2017 года [Электронный ресурс] // Сайт «Организация черноморского экономического сотрудничества». Режим доступа: <http://www.bsec-organization.org/bsec-at-glance>
3. О подписании Донорского соглашения между Правительством России, Постоянным международным секретариатом Организации ЧЭС и Черноморским банком торговли и развития [Электронный ресурс] // Официальный сайт «Министерство иностранных дел Российской Федерации». Режим доступа: http://www.mid.ru/cernomorskoe-ekonomiceskoe-sotrudnicestvo-ces-/-/asset_publisher/0vP3hQoCPRg5/content/id/2531526
4. Организация Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) [Электронный ресурс] // Сайт «Организация черноморского экономического сотрудничества». Режим доступа: <http://www.bsec-organization.org/pages/black-sea-project-promotion-facility/>
5. Официальный сайт «Министерство иностранных дел Российской Федерации» // [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.mid.ru/search?p_p_id=3&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_3_struts_action=%2Fsearch%2Fsearch#
6. Программа Развития ООН (ПРООН) // [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.unrussia.ru/ru/agencies/programma-razvitiya-oon-proon>
7. Решение Экономического и социального совета ООН «Об утверждении создания Рабочей группы по государственно-частным партнерствам вместо существующей Группы специалистов по государственно-частным партнерствам» от 06.09.2016 №ECE/EX/2016/L.17 // http://www.unecce.org/fileadmin/DAM/commission/EXCOM/Agenda/2016/86Excom-16Sep16/Item_5b-ECE_EX_2016_L.17-RU_AC.pdf
8. Цзя Кан, Сан Цзе. Концепция, происхождение, характеристики и функции ГЧП //«Финансы».
9. Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) [Электронный ресурс] // Официальный сайт «Министерство иностранных дел Российской Федерации». Режим доступа: http://www.mid.ru/rossia-v-gruppe-20-rossia-i-specializirovannye-mezhdunarodnye-ekonomiceskie-organizacii-mvf-vto-oesr-fseg-opek-i-dr-/-/asset_publisher/uFvfWVmCb4Rl/content/id/2149195

References.

1. Bykov A.I. Formirovaniye mekhanizma okazaniya konsaltingovykh uslug pri realizatsii mezhdunarodnykh transportnykh proyektov: Dis. ... kand. ekon. nauk. Sankt–Peterburg, 2017. 142 s.
2. Deklaratsiya 25-letnego sammita Organizatsii Chernomorskogo ekonomicheskogo sotrudnichestva (OChES) ot 22 maya 2017 goda [Elektronnyy resurs] // Sayt «Organizatsiya chernomorskogo ekonomicheskogo sotrudnichestva». Rezhim dostupa: <http://www.bsec-organization.org/bsec-at-glance>
3. O podpisanii Donorskogo soglasheniya mezhdru Pravitelstvom Rossii. Postoyannym mezhdunarodnym sekretariatom Organizatsii ChES i Chernomorskim bankom trgovli i razvitiya [Elektronnyy resurs] // Ofitsialnyy sayt «Ministerstvo inostrannykh del Rossiyskoy Federatsii». Rezhim dostupa: http://www.mid.ru/cernomorskoe-ekonomiceskoe-sotrudnicestvo-ces-/-/asset_publisher/0vP3hQoCPRg5/content/id/2531526
4. Organizatsiya Chernomorskogo ekonomicheskogo sotrudnichestva (OChES) [Elektronnyy resurs] // Sayt «Organizatsiya chernomorskogo ekonomicheskogo sotrudnichestva». Rezhim dostupa: <http://www.bsec-organization.org/pages/black-sea-project-promotion-facility/>
5. Ofitsialnyy sayt «Ministerstvo inostrannykh del Rossiyskoy Federatsii» // [Elektronnyy resurs] Rezhim dostupa: http://www.mid.ru/search?p_p_id=3&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_3_struts_action=%2Fsearch%2Fsearch#
6. Programma Razvitiya OON (PROON) // [Elektronnyy resurs] – Rezhim dostupa: <http://www.unrussia.ru/ru/agencies/programma-razvitiya-oon-proon>
7. Resheniye Ekonomicheskogo i sotsialnogo soveta OON «Ob utverzhenii sozdaniya Rabochey gruppy po gosudarstvenno-chastnym partnerstvam vmesto sushchestvuyushchey Gruppy spetsialistov po gosudarstvenno-chastnym partnerstvam» ot 06.09.2016 №ECE/EX/2016/L.17 // http://www.unecce.org/fileadmin/DAM/commission/EXCOM/Agenda/2016/86Excom-16Sep16/Item_5b-ECE_EX_2016_L.17-RU_AC.pdf
8. Tszya Kan. San Tsze. Kontseptsiya. proiskhozhdeniye. kharakteristiki i funktsii GChP //«Finansy».
9. Chernomorskiy bank trgovli i razvitiya (ChBTR) [Elektronnyy resurs] // Ofitsialnyy sayt «Ministerstvo inostrannykh del Rossiyskoy Federatsii». Rezhim dostupa: http://www.mid.ru/rossia-v-gruppe-20-rossia-i-specializirovannye-mezhdunarodnye-ekonomiceskie-organizacii-mvf-vto-oesr-fseg-opek-i-dr-/-/asset_publisher/uFvfWVmCb4Rl/content/id/2149195

Сокращения.

ГЧП – Государственно-частное партнерство.

ОЧЭС – Организация Черноморского экономического сотрудничества.

ПРООН – Программа Развития ООН.

ЧБТР – Черноморский банк торговли и развития.

Abbreviations.

GChP – Gosudarstvenno-chastnoye partnerstvo (PPP – Public-Private Partnership).

OChES – Organizatsiya Chernomorskogo ekonomicheskogo sotrudnichestva (BSEC – Organization of the Black Sea Economic Cooperation).

PROON – Programma Razvitiya OON (UNDP – United Nations Development Program).

ChBTR – Chernomorskiy bank trgovli i razvitiya (BSTDB – Black Sea Trade and Development Bank).

Разбейко Н.В. *Международное взаимодействие органов власти, бизнес-структур и гражданского общества в Причерноморье / Н. В. Разбейко // Причерноморье. История, политика, культура. – Серия В : «Международные отношения». – 2018. – № XXV(VIII). – С. 81–86/.*

Razbeyko N.V. *International interaction of government bodies, business structures and civil society in the Black Sea region / N. V. Razbeyko // The Black Sea region. History, politics, culture. – Series C : «International Relations». № XXV(VIII).– 2018. – P. 81–86.*

ОБ АВТОРЕ

РАЗБЕЙКО

Наталья Викторовна

Старший преподаватель кафедры хозяйственного права. Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики.

E-mail: razbeyko.n@gmail.com

RAZBEYKO

Nataliya Viktorovna

Senior Lecturer of the Department of Economic Law. Donetsk Academy of Management and Public Service under the Head of the Donetsk People's Republic

E-mail: razbeyko.n@gmail.com